

Google Pixel 3 Setup documentation

Date of Setup: 25th September 2024

Setup by: Robin Ferreira

Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE)

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Update.

The phone was last updated on 7 May 2024.

Browser Opera in the the previous setup was set as default..

Transfer Account

From Samsung A03 Core to Google Pixel 3

NO SIM

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

No SIM set up.

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Copy apps & data through data wirelessly.
- Option to Copy from Iphone or Ipad

Copy apps & data

You can choose to transfer your apps, photos, contacts, Google Account, and more

Don't copy Next

Use another device

You need another Android device, or an iPhone® or iPad®. Turn it on, and keep it unlocked.

Can't use other device? Next

Plug the adapter into this Pixel

Plug the Quick Switch Adapter into this Pixel then connect both devices using

Copy without a cable?

You'll get your content faster if you use a cable, like the one you use for charging your other device.

Go back Copy without cable

No adapter? Next

Use your other device to transfer data wirelessly

Switching from iPhone® or iPad®?

Can't use other device? Next

Open the Google app on your old device

Can't find it? Next

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Pop Up notification in Galaxy A03 Core offering to set up the New Pixel 3

(Screenshot Corresponding to GALAXY A03 Core).

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Default selection for downloading Apps from Pixel Configuration
- Galaxy A03 apps to transfer include the downloaded browser

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Two types of Apps.

Downloaded in GalaxyA03 and Imported to Pixel 03: Gallery, Google Meet, Microsoft Edge: AI browser, Microsoft Outlook, Opera Browser, Samsung Push Service and Youtube

Installed Automatically: Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Messages, Google TV, etc.

- **Google Chrome is automatically downloaded and set as default browser even after it was disabled in Pixel 3, and Edge was set as the default browser in Galaxy A03 Core**

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Google Services selected by default in all options.

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Option to turn on/off. Google Assistant (no changes)

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

Data importation finished.

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Without asking, the Google Search Engine and Google Chrome will continue to appear on the main screen even after being disabled in the Google Pixel 3.

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- **Go to Configuration > Default applications. We see Google Chrome as the default browser. We can select a different default browser downloaded during the account transfer.**
- **First time opening Chrome, Google as default browser. Possibility change to bing, yahoo, duckduckGo, Qwant, Brave, MetaGer, Ecosia.**

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- **First time opening Play Store, Pop Up message asking if I want to link Google Services, even after of selected “NO” in Google Pixel 3 with the same account dicephoneproject6@gmail.com**
- After searching for “Browser”, Sponsored browser are displayed: Firefox, OceanHero Browser, Opera (already installed) etc.

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- On first opening Microsoft Edge; A message Pop Up offering to change Chrome (Current default) to Edge as the default Browser.
- We observed Bing (default), Yahoo, Google, Yandex, DuckDuckGO offered as search engines.

Transfer Account

From Iphone 11 Pro to Google Pixel 3

NO SIM

Factory Reset – Transfer Account

No SIM.

- Requires downloading the "Switch to Android" application from the Apple Store

- **Two ways to copy data:**

WLAN to transfer contacts, photos, videos and calendar.

Cable to copy the latter (contacts, photos...) + apps (free only on Google Play), music, notifications.

- **Copying data via WLAN doesn't save the default configurations from the previous phone. (Transfer account with cable is left to check)**

Factory Reset

NO SIM

Factory Reset – New account

No SIM.

- **No SIM nor transfer.**

Factory Reset – New account

No SIM.

- It is now possible to use a different email address to log in. I use an academic account other than GMAIL.

Factory Reset – New account

No SIM.

- **Ask to register a number to confirm you're not a robot. I am using my personal number. After confirmation it asks if I want to add the phone number. I choose No, don't add my phone number.**

The image displays five sequential screenshots from an Android phone during the Google account creation process. Each screen features the Google logo at the top left and status icons (Wi-Fi, battery) at the top right.

- Screen 1: Confirm you're not a robot**
The screen prompts the user to "Get a verification code sent to your phone". A dropdown menu shows the German flag, and a text input field is labeled "Phone number". A note states: "Google will verify this number via SMS (charges may apply)". A blue "Next" button is at the bottom right.
- Screen 2: Add phone number?**
The screen asks, "If you like, you can add this phone's number to your account for use across Google services." A link for "Learn more" is provided. Below, it lists uses: "Reset your password if you forget it", "Receive video calls & messages", and "Make Google services, including ads, more relevant to you". A "How it works" section explains that Google and the carrier may exchange device info or use background calls/SMS. A "Next" button is at the bottom right.
- Screen 3: You're in control**
This screen offers two options: "Skip" (blue text) and "Yes, I'm in" (blue button). The "Yes, I'm in" option is selected. A "More options" link is also present.
- Screen 4: Choose what's right for you**
Two radio button options are shown: "No, don't add my phone number" (selected) and "Yes, I'm in - add my number for use across Google services". The second option includes a detailed explanation of how the number will be used for account security, video calls, and ads. A "Next" button is at the bottom right.
- Screen 5: Review your account info**
The screen shows the email address "Dice ferreira@dice.hhu.de" with a red circular profile icon containing the letter 'D'. A blue "Next" button is at the bottom right.

Factory Reset – New account

No SIM.

- Choose your settings. I choose not to store any information, not to register web & app activity, No to personalize ads and not to receive privacy reminders.
- I accept the privacy policy and terms; Otherwise I cannot create an account.

The screenshot shows the 'Confirm your settings' screen. At the top left is the Google logo. Below it is the heading 'Confirm your settings'. A sub-heading reads 'You can change your settings anytime in your Google Account'. There are four settings listed, each with a minus sign icon and a status: 'Web & App Activity' (This setting will be off), 'YouTube History' (This setting will be off), 'Personalized ads' (This setting will be off), and 'Privacy reminders' (Occasional email reminders aren't set). At the bottom, there is a section titled 'About cookies and similar technologies' with a brief explanation of cookies. A back arrow is visible at the bottom left.

The screenshot shows a cookie consent screen. It starts with the text 'and abuse' followed by a bulleted list: 'measure audience engagement and site statistics to understand how our services are used'. Below this, it says 'If you agree, we'll also use cookies to collect data to' followed by another bulleted list: 'improve the quality of our services and develop new ones', 'deliver and measure the effectiveness of ads', 'show personalized content, depending on your settings', and 'show personalized or generic ads, depending on your settings, on Google and across the web'. A paragraph explains that for non-personalized content and ads, what you see may be influenced by things like the content you're currently viewing and your location. At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Confirm'. A back arrow is visible at the bottom left.

The screenshot shows the 'Privacy and Terms' screen. It features the Google logo at the top left and the heading 'Privacy and Terms'. The main text states: 'We publish the [Google Terms of Service](#) and the [YouTube Terms of Service](#) (both of which include information about your 14-day withdrawal right) so that you know what to expect as you use Google services, including YouTube. The [Google Play Terms of Service](#) also applies because Google Play helps manage apps on your device. By choosing "I agree" you agree to these terms.' Below this, a paragraph explains that a Google Account allows access to a range of Google services and offers additional features that require signing in. At the bottom, there is a paragraph starting with 'And remember, [Google's Privacy Policy](#) describes how Google handles information generated as you use Google services.' and another paragraph starting with 'It also includes information about why we process'. A back arrow is visible at the bottom left.

This screenshot is a continuation of the 'Privacy and Terms' screen. It starts with the text 'use Google services.' followed by a paragraph: 'It also includes information about why we process data, such as when we are pursuing legitimate interests while applying appropriate safeguards that protect your privacy. This means that we process your information for things like:'. Below this is a bulleted list: 'Providing, maintaining, and improving our services to meet the needs of our users', 'Developing new products and features that are useful for our users', 'Understanding how people use our services to ensure and improve the performance of our services', 'Customizing our services to provide you with a better user experience (and, if relevant, adapting the experience to be age-appropriate)', 'Marketing to inform users about our services', 'Providing advertising, which allows us to offer many of our services at no cost (and when ads are personalized, we ask for your consent)', 'Detecting, preventing, or otherwise addressing fraud, abuse, security, or technical issues with our services', 'Protecting against harm to the rights, property or safety of Google, our users, or the public as required or permitted by law, including disclosing information to government authorities', and 'Performing research that improves our...'. A back arrow is visible at the bottom left.

This screenshot is a continuation of the 'Privacy and Terms' screen. It starts with the text 'adapting the experience to be age-appropriate)' followed by a bulleted list: 'Marketing to inform users about our services', 'Providing advertising, which allows us to offer many of our services at no cost (and when ads are personalized, we ask for your consent)', 'Detecting, preventing, or otherwise addressing fraud, abuse, security, or technical issues with our services', 'Protecting against harm to the rights, property or safety of Google, our users, or the public as required or permitted by law, including disclosing information to government authorities', 'Performing research that improves our services for our users and benefits the public', 'Fulfilling obligations to our partners like developers and rights holders', and 'Enforcing legal claims, including investigation of potential violations of applicable Terms of Service'. Below the list, it says 'You can visit your Google Account (account.google.com) to take a Privacy Checkup or to adjust your privacy controls.' and 'Have questions? [Contact us](#)'. At the bottom, there are two buttons: 'Don't create the account' and 'I agree'. A back arrow is visible at the bottom left.

Factory Reset – New account

No SIM.

- Option to store and send information to Google services for my academic account. I choose to disable all options.

Factory Reset – New account

No SIM.

- More configurations. For “Continue setup” I choose to continue, In consequence then Google Assistant is offered, I choose “No thanks”

Factory Reset – New account

No SIM.

- For anything else? If select “Review additional app” The Apps that will be downloaded over Wi-Fi once set up is complete are: Google Docs, Google Meet, Google Home, Google Keep, Google News, Google Wallet, YouTube Music.

The image displays five sequential screenshots from an Android phone's initial setup wizard. Each screen features a red icon, a title, a brief description, and a central illustration. At the bottom of each screen are navigation buttons: 'Do it later' and 'Next' (or 'Skip' and 'Next', or 'No thanks' and 'Turn on', or 'No thanks' and 'Yes, I'm in').

- Screen 1:** Icon of a hand squeezing a phone. Title: "Squeeze for your Assistant". Text: "To talk to your Assistant at any time, quickly squeeze the bottom half of your phone, then release". Illustration: A hand squeezing the bottom of a smartphone. Buttons: "Do it later" and "Next".
- Screen 2:** Icon of the Google Pay logo. Title: "Check out fast with your phone". Text: "Use Google Pay for fast, easy contactless payments at the grocery store and more." Illustration: A smartphone with a blue checkmark and a blue payment bar. Buttons: "Skip" and "Next".
- Screen 3:** Icon of a smartphone. Title: "Always-on display". Text: "Time, notification icons, and other info will appear on your lock screen". Illustration: A smartphone showing the time 8:15 and notification icons. Buttons: "No thanks" and "Turn on".
- Screen 4:** Icon of a pencil with stars. Title: "Anything else?". Text: "Set up a few more things now, or find them later in Settings". Illustration: A grid of six feature tiles: "Add another email account", "Identify music around you", "Change font size", "Change wallpaper", "Review additional apps", and "Control info on lock screen". Buttons: "No thanks" and "Yes, I'm in".
- Screen 5:** Icon of an envelope. Title: "Get more tips & tricks". Text: "Stay up to date on Google's hardware products and related features, services and offers. Plus receive invitations to help improve Google hardware products and related services. [Learn more](#)". Text: "For support, updates, and more, go to Settings > Support". Illustration: A smartphone with a gear icon and a list of items. Buttons: "No thanks" and "Yes, I'm in".

Factory Reset – New account

No SIM.

The home screen shows Chrome, Gmail and Google Maps as the default and ready to use App.

The entire setting process does not offer any other apps that are not Google apps.

Factory Reset – New account

No SIM.

When you open Google Chrome, you can choose to sync with your non-Google account to personalise search, ads, and other Google services.

Factory Reset – New account

No SIM.

- Now Google play will ask for a permission to send new “Deals” and “updates” as they become available.
- We search for “Browser” and notice that Firefox appears as the first option with the legend “Sponsored”. We observe a Random order compared to the last set up.

Factory Reset – New account

No SIM.

I choose to download Microsoft Edge. Once downloaded, the icon will appear on your home screen.

When you open Microsoft edge for the first time, You will be given the option to change Edge as your default browser app (Within the Microsoft edge app)

You can change the search engine as before.

Factory Reset – New account

No SIM.

Delete Google Chrome.

You can disable only after the message “.....you can't delete this app since it came pre-installed on your device, By disabling you turn this app off and hide in on your device”.

After accepting, the Google widget no longer appears on the phone. (No changes with the last setup)

Factory Reset – New account

No SIM.

- You can only select a different default Digital Assistant application after downloading another Digital Assistant.

Factory Reset – New account

No SIM.

- The google widget will be remove from principal screen after disabling the app.

Factory Reset

WITH SIM

Factory Reset – New account

With SIM.

I Insert a SIM CARD with number from Germany.

After entering the SIM PIN, we observe an automatic language change to German.

Factory Reset – New account

With SIM.

Create an account is still necessary.

The image displays five sequential screenshots from an Android phone's setup process:

- Screenshot 1:** "Dein Smartphone wird vorbereitet..." (Your smartphone is being prepared...). It includes a red smartphone icon and a note that this may take a few minutes. At the bottom, there is a back arrow and a "Weiter" (Next) button.
- Screenshot 2:** "Apps & Daten kopieren" (Copy apps & data). It features a red double-headed arrow icon and explains that users can transfer apps, photos, contacts, and their Google account. At the bottom, there are "Nicht kopieren" (Don't copy) and "Weiter" (Next) buttons.
- Screenshot 3:** "Daten werden überprüft..." (Data is being checked...). It shows a blue download icon and a note about verifying data. At the bottom, there is a back arrow and a "Weiter" (Next) button.
- Screenshot 4:** "Anmeldung" (Sign in). It prompts the user to sign in with a Google account, with a link for "Weitere Informationen zur Verwendung Ihres Kontos" (More information about using your account). It includes a text input field for "E-Mail oder Telefonnummer" (Email or phone number), a link for "E-Mail-Adresse vergessen?" (Forgot email address?), and a selection menu with options: "Für meine private Nutzung" (For my personal use), "Für mein Kind" (For my child), and "Für die Arbeit oder mein Unternehmen" (For work or my business). At the bottom, there are "Überspringen" (Skip) and "Weiter" (Next) buttons.
- Screenshot 5:** "Google-Konto erstellen" (Create Google account). It asks the user to enter their name, with input fields for "Vorname" (First name) containing "Dice" and "Nachname (optional)" (Last name (optional)). At the bottom, there is a back arrow and a "Weiter" (Next) button.

Factory Reset – New account

With SIM.

Setting up a new Google account – „create account“ (for personal use):

Name: Dice

Gender: Rather not say

Birthday: 25th April 2000

E-Mail: dicephoneproject2409@gmail.com

Password: Dice24.09

Anmeldung

Mit einem Google-Konto funktioniert Ihr Gerät besser:

- Apps, Musik, Spiele und andere Inhalte bei Google Play herunterladen
- Apps bei Google sichern und Google-Dienste wie Kalender und Kontakte mit dem Gerät synchronisieren
- Schutzfunktionen für Mobilgerät aktivieren

[Schließen](#)

[Konto erstellen](#)

Überspringen Weiter

Allgemeine Informationen

Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht ein.

Tag: 25 Monat: April Jahr: 2000

Geschlecht: Ich möchte dies nicht beantworten

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, warum wir nach Ihrem Geburtsdatum und Geschlecht fragen, rufen Sie in einem Browser g.co/age-gender auf

Weiter

So melden Sie sich an

Mit diesen Informationen können Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden

Gmail-Adresse erstellen

E-Mail-Adresse verwenden

Sie können diesen Schritt auch überspringen, wenn Sie eine E-Mail-Adresse bei einem anderen Anbieter erstellen und später zum Erstellen eines Google-Kontos verwenden möchten. Weitere Informationen zur Verwendung anderer E-Mail-Adressen finden Sie unter g.co/email-for-signup.

Überspringen Weiter

Starkes Passwort erstellen

Bitte ein starkes Passwort aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen erstellen

Passwort: Dice24.09

Passwort anzeigen

Weiter

Telefonnummer hinzufügen?

Wenn Sie möchten, können Sie Ihrem Konto die Telefonnummer dieses Smartphones hinzufügen, um sie in allen Google-Diensten zu verwenden. [Weitere Informationen](#)

Ihre Nummer wird zum Beispiel für Folgendes verwendet:

- Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen haben
- Videoanrufe und Nachrichten empfangen
- Die Google-Dienste, einschließlich der Werbung, relevanter gestalten

So funktioniert es

- Um zu überprüfen, ob Ihre Telefonnummer aktuell ist, tauschen Google und Ihr Mobilfunkanbieter

Weiter

Factory Reset – New account

With SIM.

We choose no to link the SIM number to the Google account.

Einstellungen auswählen (Choose your settings) is not different from the setup without SIM (except for the language change)

So funktioniert es

- Um zu überprüfen, ob Ihre Telefonnummer aktuell ist, tauschen Google und Ihr Mobilfunkanbieter möglicherweise Geräteinformation aus oder verwenden Anrufe oder SMS im Hintergrund. Dabei können die üblichen Gebühren anfallen.
- Alle auf diesem Gerät bestätigten Nummern werden Ihrem Google-Konto hinzugefügt.

Sie haben die Kontrolle

- Ihre Nummer wird dadurch nicht öffentlich sichtbar
- In Ihrem Google-Konto unter account.google.com/phone können Sie jederzeit Ihre Telefonnummer ändern oder entfernen und festlegen, wie sie verwendet wird.

[Weitere Optionen](#)

[Überspringen](#) [Ja, ich stimme zu](#)

Kontoinformationen prüfen

Sie können diese E-Mail-Adresse verwenden, um sich anzumelden

D Dice
dicephoneproject2409@gmail.com

[Weiter](#)

Einstellungen auswählen

- Express (1 Schritt)**
Bei dieser Option legen Sie Ihre Einstellungen in einem Schritt fest. Indem Sie diese aktivieren oder deaktivieren, können Sie festlegen, ob Inhalte und Werbung, die Ihnen präsentiert werden, personalisiert werden sollen.
- Manuell (4 Schritte)**
Bei dieser Option legen Sie Ihre Einstellungen Schritt für Schritt fest. Indem Sie diese aktivieren oder deaktivieren, können Sie festlegen, ob Inhalte und Werbung, die Ihnen präsentiert werden, personalisiert werden sollen.

Unter account.google.com können Sie Ihre Einstellungen jederzeit ändern

[Weiter](#)

Einstellungen bestätigen

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit in Ihrem Google-Konto ändern

- Web- & App-Aktivitäten**
Diese Einstellung wird deaktiviert
- YouTube-Verlauf**
Diese Einstellung wird deaktiviert
- Personalisierte Werbung**
Diese Einstellung wird deaktiviert
- Erinnerungen für den Privatsphärecheck**
Gelegentliche Erinnerungen per E-Mail sind nicht eingerichtet

Cookies und ähnliche Technologien

Wir nutzen [Cookies](#) und ähnliche Technologien („Cookies“), um Ihre Einstellungen übergreifend für alle Ihre angemeldeten Geräte zu speichern. Außerdem verwenden wir Cookies, um Daten zu

um Daten zu erheben und

- die Qualität unserer Dienste zu verbessern und neue Dienste zu entwickeln
- Werbung auszuliefern und ihre Wirkung zu messen
- je nach Ihren Einstellungen personalisierte Inhalte anzuzeigen,
- je nach Ihren Einstellungen personalisierte oder allgemeine Werbung bei Google und im Web anzuzeigen

Die Auswahl nicht personalisierter Inhalte und Werbeanzeigen kann davon abhängen, welche Inhalte Sie sich gerade ansehen und wo Sie sich befinden (die Anzeigenbereitstellung basiert auf dem allgemeinen Standort). Personalisierte Inhalte und Werbeanzeigen können ebenfalls darauf basieren, darüber hinaus aber auch auf Aktivitäten wie Suchanfragen bei Google und Videos, die Sie sich bei YouTube ansehen. Zu personalisierten Inhalten und Werbeanzeigen gehören beispielsweise Dinge wie relevantere Ergebnisse und Empfehlungen, eine individuelle YouTube-Startseite und Werbung, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Browsereinstellungen so zu konfigurieren, dass einige oder alle Cookies blockiert werden.

[Zurück](#) [Bestätigen](#)

Factory Reset – New account

With SIM.

Privacy and terms and Google services look the same with and without SIM.

Datenschutz und Bedingungen

Wir veröffentlichen die [Google-Nutzungsbedingungen](#) und die [Nutzungsbedingungen von YouTube](#) (beide enthalten Informationen zu Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht), damit Sie wissen, was Sie bei der Nutzung unserer Dienste, einschließlich YouTube, erwarten können. Es gelten auch die [Nutzungsbedingungen von Google Play](#), weil Google Play zum Verwalten von Apps auf Ihrem Gerät verwendet wird. Wenn Sie „Ich stimme zu“ auswählen, erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.

Mit einem Google-Konto können Sie auf eine Reihe von Google-Diensten zugreifen, beispielsweise auf Gmail und Google Drive. Außerdem haben Sie durch ein solches Konto die Möglichkeit, einige zusätzliche Funktionen zu nutzen, die eine Anmeldung erfordern. Wenn Sie sich beispielsweise in Google Maps anmelden, können Sie Ihre Privat- und Arbeitsadresse speichern. Bei YouTube können Sie Kanäle abonnieren oder sogar einen eigenen erstellen. Die Google-Nutzungsbedingungen gelten für [die Dienste in dieser Liste](#). Dort finden Sie außerdem Links zu dienstenspezifischen zusätzlichen

Die [Google-Datenschutzerklärung](#) beschreibt, wie Google mit Informationen umgeht, die bei der Nutzung von Google-Diensten entstehen.

Sie enthält auch Informationen dazu, warum wir Daten verarbeiten, z. B. weil wir berechnete Interessen daran haben, dies zu tun. Dabei wenden wir geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten an. Wir verarbeiten Ihre Daten unter anderem für folgende Zwecke:

- Bereitstellung, Wartung und Verbesserung unserer Dienste, um die Bedürfnisse unserer Nutzer zu erfüllen
- Entwicklung neuer Produkte und Funktionen, die für unsere Nutzer hilfreich sind
- Einblicke darüber, wie unsere Dienste genutzt werden, um ihr reibungsloses Funktionieren zu ermöglichen und sie zu verbessern
- Personalisierung unserer Dienste, um sie nutzerfreundlicher und gegebenenfalls altersgerecht zu gestalten
- Marketing, um Nutzer über unsere Dienste zu informieren
- Anzeigen von Werbung, um viele unserer Dienste kostenlos anbieten zu können (bei personalisierter Werbung holen wir Ihre Einwilligung ein)
- Aufdecken, Verhindern oder anderweitiges Bekämpfen von Betrug, Missbrauch, Sicherheitsmängeln oder technischen Problemen bei unseren Diensten
- Schutz der Rechte, des Eigentums und der Sicherheit von Google, unserer Nutzer und

Einwilligung ein)

- Aufdecken, Verhindern oder anderweitiges Bekämpfen von Betrug, Missbrauch, Sicherheitsmängeln oder technischen Problemen bei unseren Diensten
- Schutz der Rechte, des Eigentums und der Sicherheit von Google, unserer Nutzer und der Öffentlichkeit vor Schaden, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist, einschließlich der Offenlegung von Informationen gegenüber Behörden
- Durchführen von Studien, durch die sich Vorteile für die Öffentlichkeit ergeben und mithilfe derer wir unsere Dienste für unsere Nutzer verbessern können
- Einhalten von Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern wie Entwicklern und Rechteinhabern
- Durchsetzen rechtlicher Forderungen, einschließlich der Untersuchung möglicher Verletzungen anwendbarer Nutzungsbedingungen

In Ihrem Google-Konto (account.google.com) können Sie einen Privatsphärencheck durchführen oder die Datenschutzeinstellungen anpassen.

Haben Sie Fragen? [Kontakt](#)

[Konto nicht erstellen](#)

[Ich stimme zu](#)

Kontoinformationen werden abgerufen...

Google-Dienste

dicephoneproject2409@gmail.com

Du kannst auf die einzelnen Dienste tippen, um mehr über sie zu erfahren, beispielsweise wie du sie aktivierst und wieder deaktivierst. Die Daten werden entsprechend der [Datenschutzerklärung](#) von Google genutzt.

Sicherung & Speicherplatz

Standardmäßige

[Gerätesicherung verwenden](#)

Wenn du deine Daten sicherst, kannst du sie jederzeit wiederherstellen – auch auf einem anderen Gerät. Gesichert werden

[Mehr](#)

Factory Reset – New account

With SIM.

Google services selected by default.

anderen Gerät. Gesichert werden Apps, App-Daten, die Anrufliste, Kontakte, Geräteeinstellungen (z. B. WLAN-Passwörter und Berechtigungen), SMS und MMS.

Back-ups werden sicher verschlüsselt und in dein Google-Konto hochgeladen. Einige Daten werden zusätzlich mithilfe der Displaysperre, der PIN, dem Muster oder dem Passwort deines Geräts verschlüsselt.

Standort

Standort verwenden

Apps und Dienste mit Berechtigung zur Standortermittlung dürfen den Standort deines Geräts nutzen. Google kann in regelmäßigen Abständen anonymisierte Standortdaten erfassen und diese zur Verbesserung der

Mehr

Standortdaten erfassen und diese zur Verbesserung der Standortgenauigkeit und standortbasierter Dienste verwenden.

WLAN-Suche zulassen

Apps und Dienste dürfen immer nach WLANs und Geräten in der Nähe suchen, auch wenn WLAN oder Bluetooth deaktiviert ist.

Gerätewartung

Nutzungs- und Diagnosedaten senden

Du kannst zur Verbesserung von Android-Geräten beitragen, indem du zulässt, dass automatisch Diagnose-, Geräte- und App-Nutzungsdaten an Google gesendet werden. Solche Informationen helfen, die Akkulaufzeit, die Stabilität

Mehr

weitergegeben werden, und auch für Apps und Partner von Google hilfreich, beispielsweise für Android-Entwickler. Wenn du die Einstellung „Zusätzliche Web- & App-Aktivitäten“ aktiviert hast, werden diese Daten möglicherweise in deinem Google-Konto gespeichert.

Updates & Apps installieren

Wenn du fortfährst, stimmst du zu, dass auf diesem Gerät auch automatisch Updates und Apps von Google, deinem Mobilfunkanbieter und dem Hersteller dieses Geräts heruntergeladen und installiert werden können, möglicherweise auch über eine mobile Datenverbindung. Für die Datenübertragung können Gebühren anfallen. Bei einigen dieser Apps werden eventuell In-App-Käufe angeboten.

Durch Tippen auf „Akzeptieren“ werden die ausgewählten Einstellungen für diese Google-Dienste bestätigt.

Akzeptieren

PIN festlegen

Für zusätzliche Sicherheit eine PIN zum Entsperren des Geräts einrichten

Options für die Displaysperre

Überspringen Weiter

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
⌫	0	➔

Pixel Imprint einrichten

Du kannst deinen Fingerabdruck zum Entsperren deines Smartphones oder zum Bestätigen deiner Identität verwenden, z. B. um dich in Apps anzumelden oder einen Kauf zu autorisieren.

Mehr

Factory Reset – New account

With SIM.

- More configurations. For “Einrichtung fortsetzen” (Continue setup) I choose to continue, In consequence is offered Google Assistant, I choose “Nein Danke” (No thanks). No difference to the setup without SIM.

Factory Reset – New account

With SIM.

- For Sonst noch etwas (Anything else?) If select “Weitere Apps überprüfen” (Review additional app) The Apps that will be downloaded over Wi-Fi once set up is finalized are Google Docs, Google Meet, Google Home, Google Keep, Google News, Google Wallet, YouTube Music.
- No differences between Set up with / without SIM.

The image displays five sequential screenshots from the Google Assistant setup process. Each screen features a red icon at the top left, a title, a brief description, an illustration, and navigation buttons at the bottom.

- Screen 1:** Icon of a smartphone. Title: "Für Google Assistant beide Seiten gleichzeitig drücken". Description: "Drücke kurz beide Seiten des Smartphones gleichzeitig, um mit Assistant zu sprechen". Illustration: A hand holding a smartphone with the Assistant interface. Buttons: "Später" (left), "Weiter" (right).
- Screen 2:** Google Pay icon. Title: "Schnell per Smartphone bezahlen". Description: "Mit Google Pay kannst du schnell und einfach im Supermarkt und in anderen Geschäften kontaktlos bezahlen." Illustration: A smartphone being used at a payment terminal. Buttons: "Überspringen" (left), "Weiter" (right).
- Screen 3:** Always-On-Display icon. Title: "Always-On-Display". Description: "Auf deinem Sperrbildschirm werden die Uhrzeit, Benachrichtigungssymbole und sonstige Informationen angezeigt." Illustration: A smartphone showing the time and notification icons on the lock screen. Buttons: "Nein danke" (left), "Aktivieren" (right).
- Screen 4:** "Sonst noch etwas?" icon. Title: "Sonst noch etwas?". Description: "Du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder dies später in den Einstellungen nachholen." Illustration: A grid of six options: "Anderes E-Mail-Konto hinzufügen", "Musik in der Nähe erkennen", "Schriftgröße ändern", "Hintergrund ändern", "Weitere Apps überprüfen", and "Infos auf Sperrbildschirm festlegen". Buttons: "Nein danke" (left), "OK" (right).
- Screen 5:** Mail icon. Title: "Mehr Tipps und Tricks". Description: "Du kannst E-Mails abonnieren, um immer auf dem Laufenden über Hardwareprodukte von Google und die damit verbundenen Funktionen, Dienste und Angebote zu bleiben. Außerdem erhältst du Einladungen, bei der Optimierung von Hardwareprodukten und den zugehörigen Diensten zu helfen. [Weitere Informationen](#)". Below the text: "Hilfe, Updates und mehr findest du unter „Einstellungen“ > „Support“". Illustration: A smartphone with a mail icon. Buttons: "Nein danke" (left), "OK" (right).

Factory Reset – New account

With SIM.

Home screen shows Google, Chrome, Gmail, Google Maps as default and ready to use App.

- No difference with or without SIM.

Factory Reset – New account

With SIM.

For the standard-browser-App (Default) is only offered Chrome. For a different browser is necessary to go to play store, search a download a browser. I choose to download Microsoft Edge.

No differences with / without SIM.

Factory Reset – New account

With SIM.

For Gmail, there is an option to link an account other than google.

The first time you open Chrome, it will ask for permission to synchronise and link with the new account.

Factory Reset – New account

With SIM.

I choose to download Microsoft Edge. Once downloaded, the icon will appear on your home screen.

When you open Microsoft Edge for the first time, you will be given the option to change Edge as your default browser app (within the Microsoft Edge app). You can change the search engine as before.

No difference with / without SIM.

Factory Reset – New account

With SIM.

When we open Google Chrome, we don't see any change from the previous settings.

The next step is to remove Google Chrome.

Factory Reset – New account

With SIM.

You can disable Google Chrome only after the message “.....you can´t delete this app since it came pre-installed on your device, By disabling you turn this app off and hide in on your device” appears. After accepting the google icon no longer appears on the phone. (No changes with the last set up / set up without SIM)

Opening playstore and search for Chrome you can Deinstallieren.

Factory Reset – New account

With SIM.

- You can only select a different default Digital Assistant app by downloading a different Digital Assistant. It is possible to disable Google,
- The Google widget from the main screen would still be there. If you click on it, a screen to reactivate Google would appear.

Factory Reset – New account

With SIM.

If we download another digital assistant, we can set it as the default. In this case, EDGE will now appear as the Browser App.

No differences with the previous setup without SIM .

Factory Reset – New account

With SIM.

Looking into the Default Apps.

Principals' findings. Google Pixel 3.

- It is now possible to use a different type of account (No Gmail) to set up the phone.
- Transferring account (Samsung A03 core to Google Pixel 3) save the apps but don't save the default settings (Browser, Search engine, digital assistant) from the previous phone
- Transferring account (iPhone to Google Pixel 3) have two options to Copy data:
WLAN is possible to transferred Contacts, Photos, videos and Calendar.
Cable is possible to copy the last (Contact, photos..) +Apps (Free only on Google Play), Music, Notices.
Copying data via WLAN doesn't save the default configurations from previous phone. (Transfer Account with cable is left)
- In all cases (Transfer account, With / without SIM) Google Chrome is the default setting for the Browser, Same for Google with the assistant app. To change it, is necessary to first finish the set up, download a different option, and then set up the app as default.
- In all cases Google Apps (Gmail, Chrome Browser, Drive, Maps, TV) will be downloaded automatically and there is no way to avoid this during setup process.

In all cases, the "Browser Choice Screens" from the DMA memo are still missing from the setup process.

- In all cases the Google Apps (Chrome, Drive, Gmail, Google, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Google Maps, YouTube) can only be Disabled but not removed from the cellphone.
- We didn't notice any significant differences between setting up the phone with or without a SIM. Except for an automatic language change when the SIM is inserted.
- The Google searching widget remains on the home screen even after disabling the Google application.